

1973. Kopernikusz avagy modern tévnyomat-hamisítványok egy kaptafára

Derecskei Attila, Budapest

Kivonat

A közlemény az 1973. Kopernikusz bélyeg ún. „kétoldali nyomatú” hamisítványait elemzi, amely bélyegek előoldalán eredeti metszetsmélynomású bélyegkép található, míg a hátoldalon tintasugaras nyomtatóval készült hamis nyomat szerepel. A Viennafil 100. aukcióján két ilyen tétel (3610 és 3611) került volna árverésre, azonban az Aukciósház a figyelmeztetés után visszavonta azokat. A hamisítványok technikai jellemzői (pl. elmosódott, pontszerű nyomatkép, a nyomdai makulatúrára utaló vágások) egyértelműen bizonyítják, hogy nem nyomdai tévnyomatokról van szó. A cikk kiemeli az egyes bélyegek vásárlása előtti szakértői vizsgálat szükségességét, és elismeréssel szól a Viennafil gyors intézkedéséről, amellyel sikerült megóvni a gyűjtőket a csalástól.

Kulcsszavak: Kopernikusz, nyomdatechnika, hamis tévnyomat, 1973, Viennafil.

A Filatélia 2025/1 számában (1-5) jelent meg az 1973-as Kopernikusz bélyegünk kétoldali nyomatúnak mondott hamisítványáról szóló cikk, amely bélyeg a [13. Sinkó árverés](#) 2197. tételszáma alatt szerepelt, 2021. május 30-i árverési lejárattal. Az írásban elemeztem és bebizonyítottam, hogy a szelvényes, fogazatlan bélyeg előoldalán a rendes metszetsmélynomású bélyegkép, a hátoldalán pedig egy tintasugaras nyomtatóval készült hamis bélyegkép van. A [Viennafil 100.](#) aukcióján, 2025. december 3-án került volna kalapács alá két érdekes tétel, 3610 és 3611 tételszámok alatt. A feltételes mód nem véletlen! A Viennafil ugyanis előzetes értesítést és a már megjelent tanulmány elküldését követően, a lehető legjobban reagálva, abszolút becsülendő módon a két tételt visszavonta! Az említett két magyar tétel ugyanis a korábban már tárgyalt és elemzett hamisítvánnyal megegyezően, feltehetően azonos forrásból származó hamisítványokat tartalmazott.

3610. sz. tétel - Kétoldali nyomat, hátoldali bíbor nyomással

A 3610. számú tétel ez esetben vízszintes, szintén fogazatlan, szelvényes Kopernikusz bélyeg volt. Az előoldalán, a korábbival megegyezően, az eredeti metszetsmélynomásos, kék színű bélyegképpel, a hátoldalon pedig ennél a példánynál is tintasugaras hamis nyomattal. Az eltérés csupán annyi, hogy a tétel hátoldalán nem az előoldali színre hasonlító kék (1. ábra), hanem csaknem tisztán a tintasugaras nyomtató bíbor (magenta) színű nyomata (2. ábra) volt látható.

1. ábra. A 3610. sz. tétel eredeti előoldala.
Figure 1. Genuine front side of lot 3610.

2. ábra. A 3610. sz. tétel hamisított hátoldala.
Figure 2. Forged back side of lot 3610.

Figyelemre méltó, hogy a példány (előlnézetben a bal szélén) le van vágva. Tehát a korábban vizsgált nyomdai selejthez hasonlóan, ez is ugyanabból, a nyomdából ellenőrizetlen módon kikerült makulatúrából származhat. A bélyeg nyomási technológiája természetesen ilyen kétoldali nyomatot nem tesz lehetővé. Az előállításnak semmilyen indoka nem lehetett. A kép elmosódottsága, apró pontokból álló felépítése itt is jól látható (3. ábra).

3. ábra. A 3610. sz. tétel hamisított hátoldalának egy nagyított részlete.

Figure 3. An enlarged detail of the forged back side of lot 3610.

(Forrás: / Source: <https://viennafil.com>)

3611. sz. tétel - Kétoldali nyomat párban, hátoldali kék nyomással

A 3611. számú tétel attól eltekintve, hogy nem szóló, hanem függőlegesen összefüggő párban lévő bélyeg+szelvény, gyakorlatilag megegyezik a Filatélia 2025/1 számában elemzett példánnyal.

Ugyanaz a hamisítási technológia, az előoldalon az eredeti metsztemélynyomású bélyegkép (4. ábra), hátoldalon a kék színű tintasugaras nyomat (5. ábra) képe látható. A következő oldalon lévő 6. ábrán szintén jól láthatóak a hamis nyomat sajátosságai.

4. ábra. A 3611. sz. tétel eredeti előoldala.
Figure 4. Genuine front side of lot 3611.

5. ábra. A 3611. sz. tétel hamisított hátoldala.
Figure 5. Forged back side of lot 3611.

6. ábra. A 3611. sz. tétel hamisított hátoldalának egy nagyított részlete.

Figure 6. An enlarged detail of the forged back side of lot 3611.

(Forrás: / Source: <https://viennafil.com>)

Jól láthatjuk, hogy ez a „hamisító műhely” továbbra is működik, és megkárosítaná a gyanútlan gyűjtőket! Fontosnak tartjuk, hogy ilyen jellegű, kétoldali nyomtatású tévnyomatokat még vásárlás előtt célszerű megfelelő szakmai szintű szakértővel megnézetni!

Ezúton fejezzük ki köszönetünket a Viennafilnek, hogy gyors együttműködésükkel és gördülékeny segítségükkel sikerült megóvni a gyűjtőket ezektől a hamisítványoktól!

Irodalom:

- Derecskei A. (2025). Téves tanúsítványok nyomában I. (Modern tévnyomat-hamisítvány). *Filatélia*, 2025/1, 1-5.

1973. Copernicus modern misprint forgeries produced using the same template

Attila Derecskei, Budapest

Abstract

The publication analyses the so-called "double-sided" forgeries of the 1973. Copernicus stamp, which have a genuine intaglio print on the front and a forged print made with an inkjet printer on the back. Two such lots (3610 and 3611) were to be auctioned at Viennafil's 100th auction, but the auction house withdrew them after being warned. The technical characteristics of the forgeries (e.g. blurred, dot-like print, cuts indicating printing waste) clearly prove that they are not printing misprints. The article highlights the need for expert examination of individual stamps before purchase and commends Viennafil for its swift action to protect Collectors from fraud.

Key words: Copernicus, printing technology, forged misprint, 1973, Viennafil.